

ВИРТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕПОЗИЦИИ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

Нарзиева Махлие Исрофил кизи

Ташкентский государственный стоматологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7151882>

Аннотация. Травматические заболевания занимают основное место в патологии челюстно-лицевой области и являются актуальной проблемой медицины. Главной задачей челюстно-лицевой травматологии является своевременная диагностика и хирургическое лечение травмы средней зоны лица, ведущей к обезображиванию и нарушению жизненно-важных функций организма: зрения, дыхания, пищеварения, обоняния.

Ключевые слова: репозиция костных фрагментов, перелом средней зоны лица, скуловая кость

Введение. Переломы скуловой кости и дуги составляют от 16 до 25 % от всех травм челюстно-лицевой области, происходит заметное увеличение числа пострадавших омоложение контингента больных, постоянный рост сложных типов переломов, сочетанности и, как следствие, утяжеление травмы. По частоте возникновения переломы костей скулоорбитальной области (СОО) занимают 2 место после переломов нижней челюсти. В диагностике и лечении переломов скуловой кости и дуги, существует ряд погрешностей, ведущих к развитию осложнений травмы. Среди больных с посттравматическими деформациями средней зоны лица до 25% приходится на повреждения костей скулоорбитальной области. Существует проблема хирургического лечения больных с переломами скуловой и дуги в связи с отсутствием оптимальных оперативных способов, отвечающих полностью всем требованиям, что определило целесообразность поиска хирургической тактики и новых методов лечения таких повреждений.

Цель исследования: спланировать операцию, смоделировав трехмерное изображение послеоперационного состояния лицевого скелета пациента.

Материалы и методы исследования: Работа основана на изучении результатов лечения 59 пострадавших с различными видами повреждений скуловой кости и дуги, оперированных в отделениях челюстно-лицевой хирургии СамГосМУ в период с мая 2017 по май 2019 года. Информация обо всех пациентах занесена в компьютерную базу данных с использованием пакета программного обеспечения Microsoft Office 2007, включая: ф., и., о., возраст, пол, дату травмы, первичного осмотра, время обращения, этиологию, место поражения (сторона, тело или дуга), метод репозиции (внеротовой, внутриротовой), дату и способ

оперативного вмешательства, рентгеновские снимки и данные компьютерной томографии до и после операции, результаты ультразвуковой остеометрии, метод обезболивания (эндотрахеальный, внутривенный, местная анестезия), осложнения. В основную группу включены 42 пациента, которым для репозиции и фиксации скуловой кости было применено устройство и способ остеосинтеза спицами М. Киршнера. Контрольная группа для оценки степени восстановления функции по данным ультразвуковой остеометрии сформирована из 17 здоровых лиц. Пациентов мужского пола было 37, женского- 22, из них жителей Ташкента — 46 и Ташкентской области- 13. Средний возраст пациентов составил- $36,2 \pm 7,8$ года.

Результаты исследования. Планирование операций происходило с использованием клинических данных, рекомендаций врача- рентгенолога и интуиции хирурга. Нередко эти компоненты планирования подводили, приходилось менять план действий во время операции, что увеличивало ее продолжительность, ухудшало качество, иногда дробило ее на несколько этапов и, в конечном итоге, приводило к неудовлетворительным результатам. Выводы: Нами совместно со специалистом рентгенологом заранее тщательно были спланированы операции и смоделировано трехмерное изображение послеоперационного состояния лицевого скелета пациента, а в особо сложных случаях на стереолитографической модели удалось воспроизвести ход операции, и затем повторить ее в операционной .

Литература:

1. Bakhteeva G.R., Lepilin A.V., Soicher M.G., Bulkin V.A., Mukhina N.M. Course and healing of mandibular fractures accompanied by injuries of trigeminal nerve branches // Saratov Scientific-Medical Journal. - 2012. - VOL. 8, NO 2 - P. 399-403.
2. Eryomin D.A. Perfection of pharmacotherapy of lower alveolar nerve injuries in mandibular fractures: Ph. ... candidate of medical sciences: 14.01.14. - Dentistry. M.: 2019. 27 с.
3. Karpov S.M., Gandylian K.S., Karakov K.G., Zelensky V.A., Porfiriadis M.P., Khachatryan E.E., Domenyuk D.A., Chalaya E.N. Maxillofacial trauma as a factor of neurophysiological disorders of CNS. Medical Bulletin of the North Caucasus. - 2015 - VOL.10, NO.4 - P.361-365.